

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444660>

УДК 37.013

КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПАРАДИГМЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЕВРОПЫ

И.Д. Дюгаева,

студентка 4 курса, профиль «Педагогическое образование», факультет
иностранных языков,
Оренбургский государственный педагогический университет,
г. Оренбург

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы современного духовно-эстетического воспитания, выявляются и анализируются основные недостатки существующей системы образования и общие способы их исправления. Обосновывается необходимость введения качественно нового подхода в воспитании поликультурной личности на основе имеющихся философско-педагогических концепций.

Ключевые слова: воспитание, акмеология, культурализация, гуманизация образования, гуманитаризация образования, «Диалог культур», «Закат Европы»

CULTURAL AND AESTHETIC EDUCATION IN THE PARADIGM OF DECENTRALIZATION OF EUROPE

I. D. Dyugaeva,

4th year student, profile "Pedagogical Education", Faculty of Foreign
Languages,
Orenburg State Pedagogical University,
Orenburg

Abstract: The article examines the problems of modern spiritual and aesthetic education, identifies and analyzes the main shortcomings of the existing education system and general ways to correct them. The necessity of introducing a qualitatively new approach in the upbringing of a multicultural personality is substantiated on the basis of existing philosophical and pedagogical concepts.

Key words: education, acmeology, culturalization, humanization of education, humanization of education, "Dialogue of cultures", "Decline of Europe"

Невозможно не заметить повсеместно возрастающую потребность на услуги учреждений дополнительного образования, расширение их деятельности. Это детерминировано многими факторами, характеризующими новую эпоху (экономическим сдвигом в сферу обслуживания, информатизацией общества и т.д.), но прежде всего это связано с перестроением общественного сознания, приходом постмодернизма, занявшим ведущую позицию в общей картине миропонимания [1-3]. XXI век всё чаще характеризуют упадком культуры, констатируя ее раздвоение на элитарную и массовую, с перевесом последней. Вместе с технологиями вперед выдвинулся рационализм, и чувственное уступило ему место. Однако нельзя отрицать, что и наука включает в себе эстетическое начало, без которого она сама не смогла бы прогрессиентно изменяться.

Вследствие этого образование также приобрело рационалистический характер, формалистичность, а педагогика – академический уклон. В связи с этим значительно ухудшилось культурное и художественное воспитание. Традиционная педагогика академического типа суживает учебный процесс до передачи знаний без инициативного участия обучающихся, ограничивая их смыслотворчество. Вследствие этого современная личность не в состоянии раскрыть свою индивидуальность [1].

Стоит проследить историю гуманистических идей, представители которых боролись со «старой школой» и выступали за увеличение значимости эстетического воспитания, способного развить творческую природу учащихся.

В XX веке наметился переворот представлений о том, как должен протекать образовательный процесс. Критике подверглись авторитарная педагогика, естественнонаучный подход к передаче знаний [[2]]. Наметился переход к гуманистическим положениям, от наукоучения – к философии культуры [3].

В 1912 году педагог Нейваненко выдвинул план по устройству школы в качестве «культурного центра», предложив ввести учебные предметы по живописи, музыке и искусству. В 1917 году в школах появилась «История культуры», близкая к современной дисциплине «Мировая художественная культура». В дальнейшем, в связи с поворотом на экономический подъем и курсом на приращение технологических ресурсов, проект был свернут. Эстетическое воспитание не получило отдельного предмета и осталось фоновым процессом.

В наши дни «Мировая художественная культура», как правило, входит в курс элективов, – необязательных предметов – либо отсутствует в программе. Это объясняется высоким уровнем учебной нагрузки и плотным размещением учебных часов по обязательным дисциплинам.

Многие исследователи разрабатывают новые методы обучения, обращаясь к культурологическому подходу (Лернер И.Я., Скаткин М.Н.). Розин В.М. констатирует переходное состояние образования, при котором наиболее подходящие для настоящего времени формы преподавания еще не заняли устойчивое положение [[4]]. Для этого недостаточно ввести в программу новый учебный предмет. Необходимо рождение принципиально новой картины мира.

Художественное начало интенсивно вытесняется рационалистическим, потому как общество и в наши дни чувственное непрактичное миропостроение ассоциирует с первобытной верой в духов и демонов. Информационному миру, опирающемуся на прагматизм строгой науки, упорядоченность природы и ее понимание в логических формах анимистические представления чужды. Но человек не искусственный интеллект, его мысль не может быть очищена от налета предрассудков и верований, как механизм не может не испытывать физического влияния внешнего мира. Чувство как основа постижения искусства не может быть окончательно удалено из человеческого бытия. Эту мысль доказывал известный педагог Сухомлинский, определяя ведущую роль формированию эстетического восприятия у детей для того, чтобы они стали примерными гражданами мира.

Возникает двоякая идеологическая ситуация: с одной стороны, насущно духовно-эстетическое воспитание будущего поколения, с другой – технический прогресс, который привязан к материально-экономической базе, обоснованной еще К. Марксом.

Тем не менее, преодоление эстетического анабиоза возможно. Инновационная направленность педагогической деятельности дает искомые пути решения. Разнообразие средств и методов построения учебного процесса создает вариативность проведения занятий. Это образывает и сложность в выборе наиболее эффективного и доступного приёма. Поэтому учителя остаются приверженными традиционным, классическим, проверенным временем методикам.

Все это обуславливает введение в педагогику акмеологического подхода, актуализирующего способы самореализации зрелой личности. Требуется выведение практических мер, позволяющих преподавателю достигнуть своего «акме», самореализации при избегании эмоционального выгорания и потери работоспособности.

Наличная проблема сподвигла нас к приложению акмеологических постулатов не только к индивиду взрослому – педагогу, но и к младшему – школьнику [5]. Учебный процесс насквозь пронизан взаимодействием. Поскольку оно предполагает видоизменение всех субъектов, включая самого педагога, то необходимо выстраивание такого взаимодействия, при котором

все участники направляют друг друга к достижению «акме», выступая в качестве объективных факторов формирования личности [5]. Тогда педагог конструирует условия для раскрытия личностного потенциала воспитанников, и воспитанник выполняет ту же функцию, позволяя педагогу реализовываться в профессиональной деятельности.

Схожие модели взаимодействия выстраиваются в различных концепциях воспитания (В.А. Караковского, Е.В. Бондаревской, Н.Е. Щурковой), но ни в одной из них воспитанник не оказывает на педагога взаимовлияющего эффекта, оставаясь объектом воспитания общественного идеала – социального заказа.

В педагогической акмеологии существенным условием деятельности педагога является достижение им профессионализма, заключительный этап обретения которого – обогащение педагогики собственным творческим вкладом [5[5]]. Для этого педагогу следует действовать как новатору, не доходящему до пика своего совершенствования, а плавно перетекающему из одного состояния в другое, из одной стадии саморазвития в следующее. Разные грани его творчества еле уловимы в постепенном изменении стиля, манере подачи и глубине понимания своего предназначения.

Возвращаясь к проблеме гуманитаризации учебных знаний, мы утверждаем, что необходима культурализация современной личности. Исходя из этого, наступление «акме» для педагога и обучающегося возможно при их общей интеграции в мировую культуру.

В поиске новых технологий эстетического воспитания исследователи свидетельствуют о потере авторитета традиционной линии «Древность-Средневековье-Новое время», изучения культуры последовательно [[6]]. Данная модель централизует Европу, собирая в ней общие понятия «Мировая культура» и «Мировая история», и создает иллюзию включения ученика в культуру человечества, где в качестве «человечества» выступают представители небольшого числа государств, а остальные проходят фоном, имея статус менее развитых, не имеющих влияние на мировую политику, «ничего не вносящих в конструкцию всемирной истории» [6]. Это сеет зерна для взращивания националистического сознания, преклонения перед Западом и нивелирования иных культур [7].

У философа Освальда Шпенглера культуры рассматриваются не как восходящие прогрессирующие системы, но как равноправные прогрессии, по отдельности неповторимые. Для него культура Античности не может быть началом становления культуры Европы XVIII столетия, они рассматриваются как обособленные равноправные целостности, имеющие общее и различное. У него нет места дискурсивному пониманию вещей, поскольку культура сама по себе алогична, интуитивна и познается не логическими понятиями, а иррациональным эстетическим чувством. Такая позиция более всего

отражает антропологический характер нынешних настроений в образовании, а кроме того, соответствует главному положению акмеологии – о незавершенности процесса развития. Как любой индивид может раскрыть свой потенциал больше одного раза, так же и культура – в своем движении.

Человечество находится на стадии перехода к эпохе, которую знаменует образец новой гармоничной личности – втянутой в процесс глобализации без потери своих национально-культурных и индивидуальных особенностей, адаптированной к повсеместным интернациональным связям, что особенно остро воспринимается в межнациональной действительности России. «Основным параметром общественного развития будет показатель развития культурного, так как именно культура как надприродная область человеческих интересов связывает на высшем уровне все сферы жизнедеятельности людей» [8].

Интересна своим подходом к обучению «Школа Диалога Культур» – проект, разработанный в советское время В.С. Библером и С.Ю. Кургановым, направленный на образование высокоорганизованной поликультурной личности, легко входящей в контур каждой культур и всех одновременно. У них диалогическое мышление – единственно возможное, при котором личность способна вырваться за однотипность заданных образов.

По сравнению, с фундаментальными установками «Школы Диалога Культур», транслирующей традиционную ветвь исторического развития «Древность-Средневековье-Новое время», вырастает потребность смены парадигмы на представленную Освальдом Шпенглером. В своих учениях он децентрализует культуру, разбивая на восемь высших культур, сцепленных планетарным единством: вавилонскую, египетскую, античную, китайскую, индийскую, мексиканскую, западную, арабскую. По его мнению, не существует монокультуры – только сеть разрозненных во времени и пространстве культур.

Каждая из них устроена подобно органической сущности, живущей своим неповторимым путем, но построенной циклически, как и судьбы людей. В культуре Шпенглера структурно выделяется «Жизнь», являющаяся источником развития; «Прадуша» – то, что организует культуру, придает форму ей и ее образцам. «Таинственное начало» – психический мир, продукт социальных взаимоотношений, толкающий культуру к преобразению и взаимодействию с другими культурами (аккультурации). В феноменологическом смысле культур существует такое же бесчисленное множество, как и народов. Поэтому каждый человек есть «культура в себе», то, что определяет человека в каждый момент его жизни в филогенезе и онтогенезе [6].

С личностью, развивающейся деструктивно, неосновательно, сопоставима «цивилизация» Шпенглера. «Культурный человек носит свою

энергию в себе, цивилизованный расходует ее вовне» [6]. Согласно его взглядам, расцвет эпохи, общества на данном этапе представляет собственно «культура», а «цивилизация» – её закат, вырождение, духовную «гибель».

Выведенная О. Шпенглером концепция укладывается в рамки учебного процесса и открытую методологию «Диалога культур». Суммирование философии О. Шпенглера и В.С. Библера при базировании на эвристических, проблемных методах обучения и диалогическом подходе может образовать эффективную технологию.

Прогнозирование данных результатов невозможно без комплексного прогнозирования. Бифуркация монокультуры в человеческом сознании, массовизация этой идеи могут привести к:

1. Транскультурации – образованию некультуры, вбирающей в себя множество других; размывтию культурных границ.

2. Гуманитаризации знания при интеграции в технологизацию общества – увеличению транснациональных экономических объединений, обоснованию маркетинговых принципов на базе антропологических положений.

3. Формированию нового типа личности – способной раскрыть свой потенциал в «быстробежном» постмодернистском темпе жизни, обладающей диалогическим мышлением, возводящей самопознание до познания макрокосма, Вселенной [6].

4. Расширению сознания, его переходу в полифоническое состояние – умению оперировать более чем одной точкой зрения, синтезировать их в наилучший, единственный путь разрешения проблемы [[8]].

5. Повышению интереса к гуманологии – науки об эволюции синтетических, искусственных форм жизни – как компромиссной вариации монокультуры в ситуации размножения культур [7].

Проблема перенесения концепта Шпенглера на воспитание обусловлена невозможностью его введения в систему обязательного образования. То же можно сказать и о «Школе Диалога культур»: «В рамках общеобразовательной школы данную технологию реализовать практически невозможно, поскольку её основатели призывали отказаться от учебников, что противоречит требованиям, предъявляемым Государственным образовательным стандартом» [9].

Спасительный выход предлагает дополнительное образование: «Согласно закону «Об образовании», учреждения дополнительного образования должны способствовать «всестороннему удовлетворению образовательных потребностей граждан», но Государственных образовательных стандартов в области дополнительного образования нет» [9]. Более чем вероятно, что в недалеком будущем дополнительное образование сыграет определяющую роль в воспитании. Об этом

свидетельствуют колоссальная государственная поддержка дополнительного образования (спонсирование, премирование лучших работников в сфере дополнительного образования и т.д.) и тенденция к выведению разнообразных по характеру кружков и клубов.

При воссоздании теории Шпенглера в учебном процессе содержание занятий выстраивалось бы в соответствии с такими разделами:

1. Тайна числа (Математика) – математическое толкование духа культуры, придание ограничительных меры и величины мистическим образам, взаимозависимость геометрии и архитектуры, разграничение разных математик [6].

2. Морфология науки и истории (Искусство) – сравнение мира науки и искусства, параллель между учеными и живописцами, музыкантами, сходжение их методов мирозерцания и познания миропорядка, их место в прообразе истории [10].

3. Гомологические сходства и противоположности в биологии (Естествознание) – родственные корни происхождения тех или иных особей, человеческих и животных существ; систематика метафизических наук, изучающих природу [6].

4. Историческая конгруэнтность (История) – сопоставление культур различных эпох, рассмотрение разновременных промежутков истории на одном ярусе, уравнивание событий и личностей в поле их значимости и влияния на культуру, аналогичная цикличность наступления «цивилизации».

Разделы выделены условно, поскольку исходя из отдельно взятых суждений О. Шпенглера, возможно, вывести большее число примеров, восходящих к тем или иным общественно-культурным сферам. Но в данном случае они соответствуют основным областям знания и переводят известные школьные предметы в качественно новую форму с трансформированным содержательным наполнением. Критично отсутствие раздела, восполняющего изучение языков. Однако при сохранении культуры как центрообразующего ядра овладение языками будет происходить не целенаправленно, а суггестивно, то есть, вливаясь в мыслительный процесс обучающихся без осознания ими.

Шахтель пишет: «Человек имел бы какое-то представление о невообразимом богатстве и глубине мира, о его возможных значениях для нас, если бы он знал все языки и культуры, причем не просто на уровне интеллекта, а полностью вобрав все это своей личностью» [9]. Такая личность идеализированно гиперболизирована, но задает образ стилю мышления XXI века.

Список литературы

- [1] Нафанец Е.А. Проблемы развития духовно-эстетической культуры студенческой молодежи. / Е.А. Нафанец. // Марксизм и современность: альтернативы XXI века. – Донецк: Донецк. нац. техн. ун-т, 2018. – 273-278 с.
- [2] Холодилова Е.В. Актуальность школьной дисциплины «Мировая художественная культура» в современной парадигме образования // Проблемы и перспективы развития образования в России. / Е.В. Холодилова. – Новосибирск: ООО «Центр развития научного сотрудничества», 2012. – 21-28 с.
- [3] Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. / В.С. Библер. – М.: Политиздат, 1991. – 412 с.
- [4] Розин В.М. Диалог с настоящим и будущим. / В.М. Розин. // Тьюторское сопровождение. – М.: «Московский ин-т тьюторства», 2012. – 6-14 с.
- [5] Педагогическая акмеология. / О.Б. Акимова, Г.М. Соломина, А.С. Франц, Н.К. Чапаев, К.В. Шевченко, [и др.]. – Екатеринбург, 2012. – 251 с.
- [6] Шпенглер О. Закат Европы. / О. Шпенглер. – М.: Юрайт, 2017. – 237 с.
- [7] Ожогина Ю.В. Проблемы формирования новой культурной парадигмы развития общества. / Ю.В. Ожогина. // Вестник Чувашского университета. – Чебоксары: Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова, 2009. 182-188 с.
- [8] Хуторской А.В. Школа диалога культур // Вестник института образования человека. / А.В. Хуторской. – М.: Институт образования человека, 2014. – 1-20 с.
- [9] Лазарева М.В. Возможности культурологического подхода в развитии диалогического мышления старшеклассников. / М. В. Лазарева. // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социкинетика. – Кострома: Костромской гос. ун-т им. Н.А. Некрасова, 2009. 32-34 с.
- [10] Разина Н.А. Акмеологический подход к развитию профессионализма современного педагога в инновационной образовательной среде средней школы. / Н.А. Разина. // Вестник научной школы педагогов «АКМЕ». – Ульяновск: УИПКПРО, 2009. 26-31 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Нафанец Е.А. Проблемы развития духовно-эстетической культуры студенческой молодежи. / Е.А. Нафанец. // Марксизм и современность: альтернативы XXI века. – Донецк: Донецк. нац. техн. ун-т, 2018. – 273-278 с.
- [2] Холодилова Е.В. Актуальность школьной дисциплины «Мировая художественная культура» в современной парадигме образования // Проблемы и перспективы развития образования в России. / Е.В. Холодилова. – Новосибирск: ООО «Центр развития научного сотрудничества», 2012. – 21-28 с.
- [3] Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. / В.С. Библер. – М.: Политиздат, 1991. – 412 с.
- [4] Розин В.М. Диалог с настоящим и будущим. / В.М. Розин. // Тьюторское сопровождение. – М.: «Московский ин-т тьюторства», 2012. – 6-14 с.
- [5] Педагогическая акмеология. / О.Б. Акимова, Г.М. Соломина, А.С. Франц, Н.К. Чапаев, К.В. Шевченко, [и др.]. – Екатеринбург, 2012. – 251 с.
- [6] Шпенглер О. Закат Европы. / О. Шпенглер. – М.: Юрайт, 2017. – 237 с.
- [7] Ожогина Ю.В. Проблемы формирования новой культурной парадигмы развития общества. / Ю.В. Ожогина. // Вестник Чувашского университета. – Чебоксары: Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова, 2009. 182-188 с.
- [8] Хуторской А.В. Школа диалога культур // Вестник института образования человека. / А.В. Хуторской. – М.: Институт образования человека, 2014. – 1-20 с.
- [9] Лазарева М.В. Возможности культурологического подхода в развитии диалогического мышления старшеклассников. / М. В. Лазарева. // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социкинетика. – Кострома: Костромской гос. ун-т им. Н.А. Некрасова, 2009. 32-34 с.
- [10] Разина Н.А. Акмеологический подход к развитию профессионализма современного педагога в инновационной образовательной среде средней

школы. / Н.А. Разина. // Вестник научной школы педагогов «АКМЕ». – Ульяновск: УИПКПРО, 2009. 26-31 с.

© И.Д. Дюгаева, 2020

Поступила в редакцию 21.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Дюгаева И.Д. Культурно-эстетическое воспитание в парадигме децентрализации европы // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 43-52. URL: <https://ip-journal.ru/>